

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 100 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wooky Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использование инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi.....	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi.....	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni.....	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili.....	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan.....	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish.....	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili.....	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан.....	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	

BO'LAJAK O'QITUVCHILARNI INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TARBIVAVIY FAOLIYATGA TAYYORLASH

Abulova Mohigul Komiljonzoda
 Nizomiy nomidagi TDPU "Pedagogika" kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada jahonda kechayotgan ilmiy-texnik taraqqiyot natijasida ta'lim-tarbiya tizimini ilm-fan taraqqiyotining eng so'nggi yutuqlari negizida yoshlar ijtimoiy faolligini oshirish jarayonida bo'lajak o'qituvchilarning tarbiyaviy faoliyatni amalga oshirish zarurligi asoslab berilgan. Tarbiyaviy faoliyat tushunchasining mazmuni, maqsad va vazifalari hamda jarayonni tashkil etish uchun talabalar egallashi lozim bo'lgan bilimlar sohasi bayon etilgan.

Kalit so'zlar: ilm, fan, tizim, kompetentsiya, kompetentlik, tarkib, qism, ta'lim, standart, samara, maxsus uslubiy, natija, imkoniyat, tarbiyaviy faoliyat, innovatsion o'qitish, innovatsion texnologiya, innovatsiya, innovatsion jarayon.

Abstract: In the article, as a result of scientific and technical progress in the world, the need for future teachers to carry out educational activities in the process of increasing the social activity of young people on the basis of the latest achievements of the scientific development of the educational system is substantiated. The content, purpose, and tasks of the concept of educational activities, as well as the field of knowledge that students need to master in order to organize the process, are described.

Key words: science, system, competence, content, part, education, standard, effect, special methodological, result, opportunity, educational activity, innovative teaching, innovative technology, innovation, innovative process.

Аннотация: В статье освещается процесс развития образовательной системы в результате научно-технического прогресса в мире, исходя из необходимости осуществления будущими педагогами образовательной деятельности в процессе повышения социальной активности молодежи на основе новейших достижений научного развития. Описаны содержание, цель и задачи концепции образовательной деятельности, а также области знаний, которыми необходимо овладеть учащимся для организации процесса.

Ключевые слова: наука, система, компетентность, содержание компетентности, образование, стандарт, эффект, специальная методика, результат, возможность, образовательная деятельность, инновационное обучение, инновационные технологии, инновации, инновационный процесс.

KIRISH

Jahonda yuz berayotgan ilmiy-texnik taraqqiyot natijasida fanlarda yangi tarmoqlarning paydo bo'lishi hamda fanlararo integratsiyaning jadal rivojlanishi oliy ta'lim tizimida mutaxassislarni tayyorlash jarayoniga innovatsion texnologiyalarni tatbiq etishning kreativ texnologiyalari amaliyotga joriy etilmoqda.

Bunday sharoitlarda bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash jarayoniga innovatsion va integratsion texnologiyalarni joriy qilish, axborotlarni uzatishda fanlararo aloqadorlik tamoyillariga qat'iy amal qilish, oliy ta'lim muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida kasbiy faoliyatga tayyorlash metodikasini takomillashtirish bo'yicha amaliy va tizimli ishlar olib borilmoqda.

Jahon ta'lim va ilmiy-tadqiqot muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash mazmuni, ijtimoiy va tabiiy yaxlitlik, aloqalar hamda kasbiy ijodiy munosabatlarning tabiatini shakllantirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Innovatsion fikrlashni rivojlantirish muammosining o'ziga xos xususiyatlari, ta'limni tashkil etish jarayonida innovatsiya va integratsiya muammolari, bo'lajak o'qituvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini ta'lim jarayonini tashkil etishning innovatsion texnologiyalari, integratsiya jarayonlarining qonuniyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar bilan boyitish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarga alohida e'tibor berilmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Jamiyat taraqqiyoti uchun, avvalo, ma'naviy-axloqiy kompetentli, ijtimoiy faol shaxsni tarbiyalash, shuningdek, asosiy e'tiborni yoshlarning tarbiyalanganlik darajasini oshirish masalasiga qaratish zarur. Ma'lumki, Turon zaminida azal-azaldan inson ma'naviy kamoloti, axloqiy fazilatlar tarbiyasi ajdodlarimiz diqqat markazida bo'lib kelgan. Bu vazifa bugungi kunda ham dolzarbligicha qolmoqda.

Mamlakatimizda malakali o'qituvchi-murabbiy kadrlarini tayyorlash masalasiga ustuvor soha sifatida qaralmoqda. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi PQ-2909-son¹li "Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, 2018-yil 14-avgustdagi PQ-3907-son²li "Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarorlarida oliy ta'lim tizimida tayyorlanayotgan mutaxassis kadrlarning salohiyatiga alohida e'tibor berish zarurligi ta'kidlangan. Bu masalaga O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 23-sentabrdagi O'PQ-637-son³li "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunining alohida bandida pedagog xodimlarning huquq va majburiyatlari bayon etilishi bilan birga, kasbiy faoliyatini amalga oshirish uchun zaruriy shart-sharoitlar yaratilishi kerakligi belgilangan.

Mazkur qaror va qonunlar ijrosini ta'minlash maqsadida biz pedagogika OTMlarida tayyorlanayotgan mutaxassislar – bo'lajak o'qituvchilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorgarligini takomillashtirishga doir ilmiy izlanishlar olib bordik. Bunda asosiy e'tiborni mutaxassisning tarbiyaviy faoliyatni tashkil etish mazmuni, uni amalga oshirish shakl va metodlariga qaratish bilan bir qatorda, unga yuklatilgan vazifalarni turli xil qadriyatlar tizimlari va dunyoqarashlarning mavjudligi sharoitida bajara olish malaka hamda ko'nikmalarini o'zlashtirishiga qaratdik.

Jahonda kechayotgan globallashtirish jarayonlari, ta'lim-tarbiya tizimini ilm-fan taraqqiyotining eng so'nggi yutuqlari negizida modernizatsiyalash, ta'limni axborotlashtirish sharoitida yoshlarning ijtimoiy faolligini "ommaviy madaniyat", terrorizm, ekstremizm, nihilizm, giyohvandlik kabi salbiy illatlarga qarshi mafkuraviy kurash modellari amaliyotga tatbiq etilmoqda. Jumladan, Sarbon deklaratsiyasi (Sorbonne Declaration), Ta'lim barcha uchun (Education For All – EFA), Yillik rivojlanish maqsadlari (Millennium Development Goals – MDGs), Jahon ta'lim forumi (World Education Forum) va Lissabon konventsionalari, shuningdek, Bolonya jarayoni doirasida bo'lajak o'qituvchilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni takomillashtirishning innovatsion yo'nalishlarini belgilash, tarbiya jarayonining interfaol shakllari variativligini ta'minlash borasida yirik loyihalar amalga oshirilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Jahon ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasalarida shaxs tarbiyasini amalga oshirishning mazmuni va axborot-ta'lim muhitini shakllantirish, kasbiy-pedagogik ijodkorlik muammolariga yechim topish (benchmarking), ta'lim sifatini oshirishni yangicha pedagogik tafakkur va zamonaviy innovatsion metodlar vositasida kompleks boshqarish (total quality management – TQM), yagona elektron tizim orqali ta'limni amalga oshirish, talaba-pedagog muloqoti, ta'lim berishning umumkasbiy va mutaxassislik kompetentsiyalariga asoslangan (tuning) intellektuallashtirilgan tizimlari hamda o'qitishning bosqichli modellarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Shu bilan birga, ta'lim oluvchilarda kreativ ijodiy fikrlash, tahlil qilish, sintezlash, mujassamlashtirish qobiliyatlarini istiqbolli texnologiyalar vositasida takomillashtirish, ta'limning yangi paradigmalariga o'tish, talabalarning o'z-o'zini ijodiy rivojlantirishini ta'minlovchi innovatsion yondashuvlarning metodologik asoslarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy tadqiqotlarga ahamiyat berilmoqda.

Respublikamizda so'nggi yillarda innovatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash texnologiyalarini takomillashtirishning me'yoriy-huquqiy asoslari yaratilmoqda. "Tarbiyaga yangicha, tizimli yondashuvni amalga oshirishda ta'lim muassasalari, oila va mahallalarning ijtimoiy-pedagogik imkoniyatlarini to'liq yuzaga chiqarish, ular orasida milliy va umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan ilmiy-metodik uzviylikni sifat jihatdan yuqori darajaga ko'tarishdan" ustuvor vazifa etib belgilandi. Bu o'z navbatida, bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion yondashuv asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash texnologiyalarini takomillashtirish imkoniyatlarini kengaytiradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Innovatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash texnologiyalarini takomillashtirish bilan bog'liq ilmiy izlanishlar jahonning yetakchi ilmiy markazlari va oliy ta'lim muassasalarida, jumladan, University of Massachusetts (AQSH), European Qualification Framework (AQSH, Bryussel), Development and Selection of Key Competencies (DeSeCo) (Shveytsariya), Nagoya universiteti (Yaponiya), Moskva

1 <https://www.lex.uz/uz/docs/-3171590>

2 <https://www.lex.uz/uz/docs/-3864155>

3 <https://www.lex.uz/uz/docs/-5013007>

davlat pedagogika universiteti (Rossiya), Bielefeld pedagogika universiteti (Germaniya) olib borilmoqda. Jahonda innovatsion yondashuv asosida bo'lajak o'qituvchilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash texnologiyalarini takomillashtirishga doir olib borilgan tadqiqotlarda tegishli ilmiy-amaliy natijalarga erishilgan. Jumladan, Massachusetts universitetida (AQSH) tarbiyaviy faoliyat situativ ta'lim identikligi va akmeologik faollikni uyg'unlashtirish asosida takomillashtirilgan. European Qualification Framework (AQSH, Bryussel) tadqiqotlarida tarbiyaviy faoliyatni amalga oshirishga kompetensiyaviy yondashuv va gamifikatsiya o'yin texnologiyalarini kiritish asosida rivojlantirish usullari ishlab chiqilgan. Development and Selection of Key Competencies (DeSeCo) tadqiqotlarida nazariy, kontseptual va statistik ko'rsatkichlar ta'lim natijalariga nisbatan empirik natijalar bilan uyg'unlashgan holda takomillashtirilgan. Nagoya universiteti (Yaponiya) o'quvchilarda kreativ tafakkurning samarali shakllarini o'zida aks ettiruvchi Lesson Study pedagogik diagnostika xususiyatlarini bosqichma-bosqich aniqlash asosida takomillashtirgan. Moskva davlat pedagogika universiteti (Rossiya) bo'lajak o'qituvchilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashga mas'uliyatli identik loyihalash asosida rivojlantirish usulini ishlab chiqqan. Bielefeld pedagogika universiteti (Germaniya) ijtimoiy kompetensiyalar (Lernkompetenz), bilimlarni yangilab borish va monitoring yuritish asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash tizimini takomillashtirgan. Jahon ilmiy-tadqiqot muassasalarida bo'lajak o'qituvchilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashda ta'lim mazmunini o'zlashtirishga turli tashkiliy omillarning ta'siri, tarbiyaviy faoliyat komponentlarini belgilash va tanlash, empirik natijalarni tadqiq qilish, auditoriya va pedagogik amaliyot mashg'ulotlari davomida o'zlashtirilgan bilim, ko'nikma va malakalarning tarbiyaviy faoliyatga ta'sirini aniqlash bo'yicha ilmiy ishlar olib borilmoqda.

Sharqning buyuk mutafakkirlari Abu Nasr Forobiy, Abu Ali ibn Sino, Abu Rayhon Beruniy, Kaykovus, Mahmud Qoshg'ariy, Yusuf Xos Hojib, Ahmad Yassaviy, Alisher Navoiy, Jaloliddin Rumiy, Abdulla Avloniy, Abdurafitrat, Mahmudxo'ja Behbudiy yoshlarni kasb-hunarga tayyorlashning tarbiyaviy mohiyati xususida tadqiqotlar olib borganlar. O'zbek va xorijiy tadqiqotchilardan A. Begmatov, M. Kahharova, T. Maxmutov, J. Tulenov, E. Yusupov, O. G'aybullaev, Sh. Barotov, M. Davletshin, V. Karimova, Z. Nishonova, N. Safaev, R. Sunnatova, G'. Shodmonov, G'. Shoumarov, E. G'oziev, O. Jamoldinova, G. Ibragimova, Sh. Mardonov, N. Muslimov, O. Musurmonova, D. Ro'zieva, O'. Tolipov, N. Egamberdieva, M. Quronov bo'lajak mutaxassislar tarbiyasining falsafiy, psixologik va pedagogik jihatlarni tadqiq etganlar. MDH mamlakatlarida L.A. Baykova, I.A. Zimnyaya, V.A. Slastenin, A.V. Xutorskoy tomonidan bo'lajak mutaxassislarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashning tashkiliy shart-sharoitlari va imkoniyatlari o'rganilgan. Xorijiy olimlardan M.W. Berkowitz, L. Botcheva, J. Shih, L.C. Huffman, Elizabeth Kiss, J. Peter Euben, Emile Durkheim, I.H. Fuchs tadqiqotlarida bo'lajak mutaxassislarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash jarayonini tashkil etishning nazariy va amaliy jihatlari tahlil qilingan.

Bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash bugungi kunning dolzarb muammolaridan biri bo'lib, "tarbiyaviy faoliyat" tushunchasi yagona ta'rifga ega emas. L.A. Baykova tarbiyaviy faoliyatni o'qituvchining o'quv faoliyati davomida o'quvchilarni tarbiyalashdagi ijobiy natijalarga erishishga qaratilgan ma'lum qobiliyatlarni o'z ichiga olgan komponent deb qaraydi. V.D. Shadrikov tarbiyaviy faoliyat tushunchasini uni tashkil etish mazmuni va funksiyalaridan xabardor mutaxassis shaxsi bilan bog'lab, mazkur faoliyatni tashkil etishning mazmuni va o'ziga xos xususiyatlarini anglatishiga ishora qiladi. Tarbiyaviy faoliyat insoniyat tomonidan to'plangan madaniyat va tajribani avloddan-avlodga o'tkazishga, shaxsning shaxsiy rivojlanishi uchun sharoit yaratishga qaratilgan ijtimoiy faoliyat turidir. Bizningcha, tarbiyaviy faoliyat tarbiya jarayonining maqsad va vazifalari, mazmuni, funksiyalarini bilish, ijobiy natijalarni kafolatlashga qaratilgan pedagogik qobiliyat turidir.

Tadqiqotda bo'lajak o'qituvchilarning tarbiyaviy faoliyatni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun prognostik, tashkiliy, kommunikativ, ijodiy faoliyatni amalga oshirish va individual yondashuv, tadqiqotchilik kabi qobiliyat hamda ko'nikmalarga ega bo'lishlari kerakligi qayd etilib, uning mazmuni tasniflangan. Bo'lajak o'qituvchilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash funksiyalari tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash zaruriyati va qadriyatlar mantig'i bilan asoslanadi. Jumladan, axborot funksiyasi tarbiyaviy faoliyat madaniyatini shakllantirish uchun o'quv mashg'ulotlari, ta'lim va tarbiya subyektlarining aloqasi asosida amalga oshirilishi, taqdimot funksiyasi bo'lajak o'qituvchilarning xulq-atvori va faoliyatidagi ijtimoiy-madaniy va pedagogik bilimlarini o'quvchilarga yetkazish, kommunikativ funksiya o'zaro aloqaning shaxsiy modeliga yo'naltirilgan ta'lim subyektlarining hamkorligini ta'minlaydi. Bo'lajak o'qituvchilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash jarayoni ulardan umumiy pedagogika, falsafa, mantiq, psixologiya, tarbiyaviy ishlar metodikasi kabi fanlar doirasida o'rganiladigan barkamol shaxs tarbiyasining mazmuni, mohiyati, xususiyatlari, qonuniyatlarini bilish va ularga amal qilishni talab etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Adabiyotlar tahlili va tadqiqot muammosi yuzasidan olib borilgan ilmiy izlanishlar bo'lg'usi o'qituvchilarni innovatsion yondashuv asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash texnologiyalarini takomillashtirish asoslarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish zarurligini ko'rsatdi.

Bo'lg'usi o'qituvchilarni umumiy o'rta ta'lim maktablarining innovatsion pedagogik faoliyatiga tayyorlashni takomillashtirish o'qituvchilar mehnatining mazmuni va xarakterini chuqur tahlil qilishga asoslanadi. Ushbu

toifaga mansub o'qituvchining kasbiy-pedagogik faoliyati to'g'risida yetarli darajada to'liq va ob'ektiv tasavvurga ega bo'lish uchun unga mos modelni qurish kerak. Model – bu “har qanday tabiatdagi bir ob'ekt bo'lib, unga tadqiq etilayotgan ob'ektni shunday joylashtirish mumkinki, uni o'rganish bu ob'ekt haqida yangi axborot beradi”.

Modellashtirish – har qanday tabiatdagi shunday ob'ektni (modelni) qurish (yoki tanlash) va o'rganish bo'lib, tadqiq etilayotgan ob'ektni shunday joylashtirish zarurki, uni o'rganish orqali yangi axborot olish mumkin bo'lsin.

O'qituvchi faoliyatini modellashtirishda majmuaviy yondashuv qabul qilingan bo'lib, unga “ob'ektni qarab chiqishda fanlararo bog'liqlik, to'liqlik va darajalilik” prinsiplari xosdir. Bu prinsiplar modellashtirishning real tadqiqot vositalaridan biri bo'lib, o'qituvchining loyihalashtirilayotgan innovatsion faoliyatining yaxlitligini ta'minlashga xizmat qiladi. Modelni yaratish bo'yicha keyingi harakatlarni aniqlab olish uchun ana shu prinsiplarga qisqacha to'xtalib o'tamiz.

Fanlararo bog'liqlik prinsipi ob'ekt to'g'risidagi predmetli tasavvurlarni sintez qilishni nazarda tutadi, ya'ni mutaxassis-o'qituvchilarning innovatsion faoliyatini izohlash ular o'rganayotgan jamiyatshunoslik, psixologik-pedagogik, metodik va boshqa fanlarga asoslanadi. Biroq innovatsion faoliyatning muhim komponentlarini aniqlashda ushbu fanlarni oqilona uyg'unlashtirmasdan tadqiqotning fanlararo bog'liqligini ta'minlab bo'lmaydi.

Bu prinsipning asosiy vazifasi ham shundan iborat: modelni yaratish maqsadida mutaxassislar – o'qituvchi-predmetchilar o'rganayotgan barcha o'quv fanlarini uyg'unlashtirish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 23-sentabrdagi O'PQ-637-sonli “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni. <https://www.lex.uz/uz/docs/-5013007>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 20-apreldagi PQ-2909-sonli “Oliy ta'lim tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Qarori. <https://www.lex.uz/uz/docs/-3171590>
3. 2018-yil 14-avgustdagi PQ-3907-sonli “Yoshlarni ma'naviy-axloqiy va jismoniy barkamol etib tarbiyalash, ularga ta'lim-tarbiya berish tizimini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Qarori. <https://www.lex.uz/uz/docs/-3864155>
4. Avliyoqulov N.X., Musayeva N. Pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: 2008.
5. Adizov B.R. Boshlang'ich ta'limni ijodiy tashkil etishning nazariy asoslari. – Toshkent: 2003.
6. Azizxo'jaeva N.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: 2002.
7. Mavlonova R.A., Voxidova N.X., Rahmankulova N.X. Pedagogika nazariyasi va tarixi. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2010.
8. Voxidova N.X. Bo'lajak o'qituvchilarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashning pedagogik shart-sharoitlari. Eurasian Journal of Academic Research. Innovative Academy Research Support Center. www.in-academy.uz
9. Шмырева Н.А., Губанова М.И., Кресан З.В. Педагогические системы: научные основы, управление, перспективы развития. – Кемерово: 2002. – С. 97.
10. Байкова Л.А. Методика воспитательной работы: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – Москва: Академия, 2006. – С. 120.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.